

Anastasija Popović
Elektrotehnički fakultet, Beograd
pa193478m@student.etf.bg.ac.rs

Uroš Radoman
Elektrotehnički fakultet, Beograd
uradoman@etf.rs

Zoran Radaković*
Elektrotehnički fakultet, Beograd
radakovic@etf.rs

POJAVA INVERZNOG SMERA STRUJANJA ULJA U NAMOTAJIMA SA BARIJERAMA I NJEGOV UTICAJ NA FAKTOR NAJTOPLIJE TAČKE U ENERGETSKIM ULJNIM TRANSFORMATORIMA

KRATAK SADRŽAJ

Optimalan pristup za termičke proračune u fazi projektovanja transformatora je upotreba softvera baziranog na stacionarnom detaljnom termo-hidrauličkom modelu (THNM). Upotrebom THNM softvera dobija se raspodela protoka između pojedinih delova transformatora, ali i unutar njih. Jedna od hidrauličkih šema unutar kompletnog kompleksnog modela je hidraulička šema namotaja sa barijerama, koja podrazumeva da je smer ulja u svim kanalima između dve barijere isti. Primenom modernih numeričkih metoda baziranih na metodi konačnih elemenata (FEM) i softverima baziranim na njima (Heat Transfer i Computational Fluid Dynamics (CFD)), kao i modernim merim metodama zasnovanim na Particle Image Velocimetry (PIV), u poslednjih nekoliko godina otkriveno je da u određenim radnim režimima dolazi do promene smera strujanja ulja u pojedinim radialnim kanalima namotaja sa barijerama (cik-cak strujanje ulja), što tradicionalne hidrauličke šeme ne predviđaju.

U radu se prikazuju hidrauličke šeme namotaja sa cik-cak strujanjem ulja za slučajeve sa i bez inverznog toka ulja. Polazeći od rezultata dobijenih simulacijama u FEM Comsol softveru analiziran je uticaj inverznog toka ulja na raspodelu temperature i vrednost temperature najtoplije tačke.

Ključne riječi: Uljni energetski transformator - Namotaj sa barijerama - Inverzni smer strujanja ulja - Detaljni termo-hidraulički model - Hot-spot faktor

THE REVERSE OIL FLOW IN ZIG-ZAG COOLED WINDING AND ITS IMPACT ON HOT-SPOT FACTOR OF OIL IMMersed POWER TRANSFORMERS

SUMMARY

Optimal approach for thermal calculations in the transformer design stage is the application of software based on the stationary detailed thermal-hydraulic network model (THNM). The results of the application of THNM are oil flow distribution between the transformer parts, as well as inside each one of them. One of the components of the THNM is hydraulic network of the zig-zag cooled winding, which implies that the oil flows in the same direction in all parallel radial cooling ducts between two consecutive barriers. In the last few years, the research based on the application of modern finite element method (FEM) based software (Heat Transfer and Computational Fluid Dynamics (CFD)) and modern measurement techniques based on Particle Image Velocimetry (PIV) helped to discover that, under certain conditions, the oil flow changes its direction in some radial cooling ducts of zig-zag cooled winding, which can not be predicted by traditional hydraulic network model.

* Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd, Srbija

The paper shows the shape of the zig-zag winding hydraulic network for the cases with and without the reverse oil flow. Impact of the reverse oil flow on the temperature distribution and hot-spot temperature is analysed through the results obtained by FEM Comsol software simulations.

Key words: Liquid immersed power transformer - Zig-zag cooled winding - Reverse oil flow - Detailed thermal-hydraulic network model - Hot-spot factor

1. UVOD

Nominalna snaga transformatora praktično predstavlja snagu pri kojoj temperature izolacione tečnosti i izolacije namotaja dostižu nominalne vrednosti za primenjene materijale. Provera ugovorene snage transformatora se vrši ogledom zagrevanja na proizvedenom transformatoru. Ogledom zagrevanja se proverava da li su porasti temperature izolacione tečnosti i izolacije namotaja u odnosu na spoljni rashladni fluid (vazduh ili voda) ispod vrednosti koje su specificirane u ugovoru. Vrednosti temperature najtoplije tačke izolacije namotaja su od odlučujućeg su uticaja i za proces (intenzitet) starenja transformatora tokom njegovog pogona, odnosno rada u mreži. U vezi sa starenjem, treba pomenuti da njegov intenzitet, pored temperature, zavisi i od sadržaja vlage u transformatoru.

Temperature u transformatoru je moguće meriti, primenom različitih vrsta senzora. Imajući u vidu strukturu transformatora (aktivni deo smešten u sud) i prisustvo visokih napona, za merenje vrednosti temperature u kritičnim tačkama (namotaja i ulja), koje se nalaze u zonama visokih napona, neophodno je koristiti fiber-optička (FO) vlakna. Postoje i indirektno metode, kojima se kritične vrednosti temperatura određuju indirektno, izračunavanjem iz vrednosti opterećenja i temperatura koje se mere u zonama gde nema visokih napona (na ulasku i izlasku iz hladnjaka, ili u termometarskom džepu, na primer). Ove indirektno metode se koriste pri izradi digitalnih termo slika, na osnovu kojih se realizuju digitalne relejne termičke zaštite.

Izračunavanje temperature na najtoplijim mestima izolacije namotaja i izolacione tečnosti je od interesa, kako u fazi projektovanja transformatora, tako i tokom eksploatacije (posebno tokom prelaznih toplotnih režima pri promenljivom opterećenju i pri promenljivoj temperaturi ambijenta i, kod transformatora sa hladnjacima ulje-voda, temperature vode). U fazi projektovanja neophodno je vršiti proračun temperatura čija se provera vrši u fabričkom ogledu zagrevanja. Uobičajena je provera stacionarnih porasta temperatura, ali se može ugovoriti i provera temperatura pri specificiranim preopterećenjima. Ukoliko se u transformator ugrađuju FO senzori, proračunima u fazi projektovanja potrebno je odrediti poziciju najtoplije tačke, kao mesta na koje treba postaviti FO senzor. Izračunavanje temperatura tokom pogona transformatora je od interesa (čak i kada postoje FO senzori) za operatora transformatora kako bi se vršila on-line procena mogućih preopterećenja transformatora (ono može biti potrebno, na primer, u slučaju ispada nekog transformatora u mreži i potrebe da se njegovo opterećenje preraspodeli između ostalih transformatora).

Matematičko modelovanje procesa zagrevanja transformatora nije jednostavno i zahteva opisivanje hidrauličkih procesa izolacione tečnosti i spoljašnjeg rashladnog fluida. Pored toga, mora se opisati lokalni prenos toplote koje se dominantno vrši strujanjem i provođenjem, dok udeo zračenja postoji, ali je značajno manji.

Tema ovog rada je nedavno identifikovan fenomen da u određenim radnim režimima dolazi do promene smera strujanja ulja u pojedinim radijalnim kanalima namotaja sa barijerama (cik-cak strujanje ulja). Ova konstrukcija namotaja je široko rasprostranjena u praksi jer obezbeđuje efikasno odvođenje toplote sa površi provodnika ka izolacionoj/rashladnoj tečnosti u radijalnim kanalima između diskova namotaja. Navedeni problem dovodi do kvalitativne promene profila raspodele protoka ulja i postoji praktična potreba da se kvantifikuje njen uticaj na raspodelu temperature, a pre svega na vrednost njene kritične (najveće) vrednosti.

2. METODE ZA PRORAČUN TEMPERATURE

2.1. Princip hlađenja

Prikaz principa promene temperature izolacione tečnosti i izolacije namotaja je prikazan na Slici 1. Na slici je prikazan slučaj kada u dva namotaja postoje gubici usled proticanja struje (ovo odgovara zagrevanju u klasičnom ogledu zagrevanja). Provođenjem i strujanjem toplote se prenosi sa namotaja ka ulju u namotaju, usled čega postoji razlika temperature namotaja i ulja u namotaju (razlika srednjih temperatura g , odnosno najtoplije tačke i ulja na vrhu namotaja $H \cdot g$). Usled prelaska

toplote sa namotaja, temperatura ulja u namotajima raste u smeru strujanja na gore. Usled prelaska toplote sa ulja na spoljašnji rashladni fluid, preko hladnjaka, temperatura ulja u hladnjaku opada u smeru strujanja ulja (u slučaju vertikalnog postavljanja hladnjaka, smer strujanja ulja je na dole).

Legenda Slike 1: θ - porast temperature u odnosu na spoljni rashladni fluid, $\Delta\theta$ - razlika temperatura, h - visina, g - razlika srednje temperature namotaja i ulja u namotaju, H - faktor najtoplije tačke namotaja, n - provodnici po visini namotaja, un - ulje u namotaju, uh - ulje u hladnjaku

Indeksi: 1 - namotaj 1, 2 - namotaj 2, dn - dno namotaja (prikazana je situacija da se dno oba namotaja nalazi na istoj visini), du - donje ulje, guh - gornje ulje u hladnjaku, gun - gornje ulje u namotaju, uvh - ulje po visini hladnjaka, uvn - ulje po visini namotaja, dh - dno hladnjaka, n - namotaj, h - hladnjak, hs - najtoplija tačka

Slika 1. Prikaz principa promene temperature izolacione tečnosti i izolacije namotaja

Slika 1. važi za uprošćenje da su gubici duž svakog od namotaja približno konstantni, kao i snaga hlađenja duž vertikalno postavljenog hladnjaka. Vertikalni gradijenti temperature ulja u namotajima i u hladnjaku zavise od vrednosti protoka ulja. Protok ulja se uspostavlja tako da je zadovoljena ravnoteža generisanog pritiska u zatvorenoj konturi strujanja ulja i padova pritiska usled kretanja ulja (trenje i lokalni padovi pritiska na mestima spajanja/razdvajanja strujnica ulja i promene smera strujanja ulja). Generisani pritisak je jednak zbiru pritiska koji stvara pumpa za prinudno strujanje ulja (ako postoji - OF i OD načini hlađenja) i pritiska koji nastaje usled termosifonskog efekta. Ova druga komponenta je jednaka površini koju obrazuje kontura promene gustine ulja; analogno konturi promene temperature ulja prikazane na Slici 1, jednostavno se može nacrtati i kontura promene gustine ulja. Detalji se mogu naći u [1].

Od brzine strujanja ulja zavise koeficijenti prelaska toplote strujanjem sa spoljašnje površi provodnika na ulje i sa ulja na unutrašnju površ hladnjaka. Samim tim, menjaju se i ukupni toplotni otpori prelasku toplote i razlike temperature namotaj - ulje i ulje - spoljašnji rashladni fluid. Detaljnije objašnjenje ovih komponenti THNM može se takođe naći u [1].

2.2. Pristupi u proračunu

Proizvodnja transformatora ima dugu istoriju od skoro 150 godina. Imajući u vidu mogućnosti računarske tehnike do pre nekoliko decenija, prirodno je da se klasični pristup u termičkim proračunima koji je korišćen u industriji energetskih transformatora bazira na veoma pojednostavljenim izrazima za karakteristične komponente (padove pritiska i razlike temperatura) i primeni brojnih korekcionih koeficijenata, definisanih na osnovu rezultata termičkih testova na prethodno proizvedenim transformatorima. Od ovakvog empirijskog pristupa ne može se očekivati visoka tačnost proračuna, usled čega je u prošlosti bilo neophodno uvođenje velikih sigurnosnih margina, što je kao krajnju posledicu imalo predimenzionisanje transformatora, samim tim i povećanje količine utrošenog materijala i cene [2]. Poseban problem je što se klasičnim pristupom ne može

odrediti vrednost faktora najtoplije tačke H. Za određivanje vrednosti H je neophodno odrediti raspodelu gubitaka u svakom provodniku i raspodelu protoka po kanalima za hlađenje unutar namotaja [3].

Kao optimalan pristup za proračunski postupak koji je praktično prihvatljiv nameće se primena detaljnog THNM. Stacionarni THNM je zasnovan na zakonu održanja energije, zakonu održanja mase, ravnoteži pritisaka u zatvorenim konturama i zakonima prenosa toplote koji su primijenjeni kako na niz nelinearnih termičkih i hidrauličkih šema sa koncentrisanim parametrima, postavljenih za pojedine delove transformatora, tako i na skup pojedinačnih hidrauličkih šema međusobno povezanih po zatvorenim putanjima strujanja. Najmanji elementi THNM su veličine provodnika i uljnog kanala, što predstavlja svojevrsni kompromis između tačnosti FEM i brzine tradicionalnih proračunskih metoda. Softverska realizacija THNM omogućava dobijanje raspodele protoka ulja kroz svaki od delova transformatora i temperature ulja na ulasku i izlasku svakog od delova. Pored toga, kao rezultat se dobija i raspodela protoka ulja i temperatura ulja u svakom kanalu za hlađenje u namotajima i jezgru. Konačno, dobija se i vrednost temperature u svakom provodniku i karakterističnim tačkama magnetnog kola. Osnove modela su opisane u [1], na čijem su temelju autori rada razvili i softver namenjen profesionalnom projektovanju.

Konačno, opcija za termičke proračune transformatora je korišćenje softvera baziranih na metodama konačnih elemenata. Na osnovu sopstvenog iskustva autora, kao i trenutnog stanja u ovoj oblasti u svetu, ovakav pristup za sada nije pogodan. Glavni razlozi su problemi sa konvergencijom koji postoje zbog kompleksnih jednačina koje opisuju strujanje fluida i prenos toplote, pri čemu ovi problemi postaju izraženiji kada se proračun primenjuje na kompleksnu i gabaritnu geometriju transformatora. U ovom trenutku (i skorijoj budućnosti) se ne može očekivati da će primenom modernih numeričkih metoda baziranih na FEM i softvera baziranih na njima (Heat Transfer i CFD) biti moguće modelovanje čitavog transformatora. Pored toga, ovi proračuni traju neprihvatljivo dugo posmatrano iz perspektive projektantske prakse.

Numeričke metode bazirane na konačnim elementima imaju svoje mesto u razvoju jednačina kojima se modeluju pojedini elementi i proveru modela koji se koriste u sklopu detaljnog THNM.

3. TEMA ISTRAŽIVANJA

3.1. Pojava inverznog strujanja ulja u namotaju sa cik-cak strujanjem ulja

Detaljni THNM obuhvata modele svih delova transformatora, pri čemu postoji niz različitih konstruktivnih rešenja za svaki od delova. Jedna od tema koju su u poslednjoj deceniji istraživali brojni autori je takozvano cik-cak strujanje ulja kroz radijalne kanale za hlađenje u namotajima sa barijerama. Ovaj tip konstrukcije omogućava povećanje koeficijenta prelaska toplote strujanjem sa površi namotaja ka ulju, a samim tim i efikasnije hlađenje i smanjenje temperature za iste dimenzije i količinu materijala.

Nedavno je otkriven fenomen inverznog toka ulja (videti [4] i [5]), odnosno pojava da je tok ulja u nekim kanalima suprotnog smera toku ulja u ostalim radijalnim kanalima sekcije namotaja između dve susedne barijere. Pojava ovog fenomena detektovana je eksperimentalno, pomoću PIV (Particle Image Velocimetry) tehnike [4], i korišćenjem CFD simulacija [5]. Obzirom da raspodela protoka ulja značajno utiče na poziciju i vrednost temperature najtoplije tačke namotaja ovaj fenomen je potrebno detaljnije istražiti i kvantifikovati njegov uticaj.

3.2. Hidraulička šema namotaja

Na Slici 2. je prikazan disk namotaja sa cik-cak strujanjem ulja, sa relevantnim vrednostima snage prenosa toplote (P), ukupnim protokom (Q) i brzinama strujanja ulja (v) i temperaturama ulja na ulasku i izlasku iz svakog kanala (9).

Hidraulička šema za jednu sekciju namotaja između dve susedne barijere sadrži elemente koji opisuju gravitacione komponente pritiska ($\rho g h$), padove pritiska usled trenja (R_{af} , R_{bf} i R_f) i lokalne padove pritiska. Lokalni padovi pritiska se javljaju na mestima gdje dolazi do promene strujnih linija ulja kao što su elementi spajanja „join“ ($R_{c,st}$ i $R_{s,st}$), razdvajanja „split“ ($R'_{c,st}$ i $R'_{c,s}$), čiji su oblici dati na Slici 3.a) i 3.b), i promene pravca strujanja ulja „corner“ (pad pritiska na R_c). Pored ovih elemenata, u slučaju da postoji inverzno strujanje ulja, postoji i lokalni pad pritiska pri razdvajanju strujnih linija ulja „T-split“, koje se u hidrauličkoj šemi modeluje hidrauličkim otpornostima $R_{Sp,u}$ i $R_{Sp,d}$ kao što je prikazano na Slici 3.c).

Frikcioni padovi pritiska se računaju primenom formula iz [6], a za računanje lokalnih padova pritiska koriste se formule koje su rezultat sopstvenih istraživanja – relativno jednostavne formule su dobijene polazeći od rezultata dobijenih primenom metode konačnih elemenata, za različite konstruktivne parametre i protoke i viskoznosti ulja.

Slika 2. Disk namotaj sa cik-cak strujanjem ulja

Slika 3. Prikaz hidrauličkih elemenata spajanja i razdvajanja toka ulja

Hidraulička šema za jednu sekciju namotaja između dve susedne barijere, prikazanu na Slici 2, za slučaj kada je smer ulja u svim radijalnim kanalima u sekciji isti, prikazana je na Slici 4.a). Strukturna promena hidrauličke šeme koja nastaje pri pojavi inverznog strujanja ulja prikazana je na Slici 4.b) (primer je dat za slučaj kada inverzno strujanje ulja postoji u prvom radijalnom kanalu sekcije). Za formiranje hidrauličke šeme su bitni ne samo aksijalni kanali u kojima dolazi do inverznog strujanja ulja, već i mesto razdvajanja ulja u izlaznom aksijalnom kanalu („T-split“) sekcije. U primeru prikazanom na Slici 4.b) do razdvajanja ulja dolazi na izlazu trećeg radijalnog kanala (na tom mestu jedan deo protoka ulja iz trećeg radijalnog kanala otiče ka gornjem delu sekcije, a preostali deo ka donjem delu).

Najveću teškoću pri rešavanju raspodele protoka predstavlja to što se za neku geometriju namotaja i vrednost protoka i temperature ulja na ulasku u namotaj ne zna unapred da li će se pojaviti inverzni protok ulja, u koliko kanala će doći do inverznog protoka ulja i koji je kanal u kome će se pojaviti „T-split“ pozicija. Iskustvo stečeno na proučavanju namotaja sa prinudnim strujanjem ulja ukazuje da se inverzni smer ulja može javiti u prvom, eventualno prvom i drugom radijalnom kanalu na dnu sekcije. Ozbiljan problem je i realizacija numeričke iterativne metode za rešavanje nelinearnog skupa jednačina kojima se opisuje hidraulička šema na Slici 4.

3.3. Primena FEM metode

Određivanje raspodele protoka i temperatura je jednostavnije korišćenjem FEM i softvera baziranih na njima (Heat Transfer i CFD) [7]. Temperature provodnika i ulja, kao i brzine strujanja ulja

se dobijaju relativno jednostavnom obradom vrednosti temperatura i vektora brzina u zadatim čvorištima (*mesh*), koji se dobijaju kao rezultat FEM proračuna. Kao ulazni podaci, koriste se podaci o geometriji, temperaturi i protoku ulja na ulasku u sekciju. Pored toga, zadaju se i fizičke karakteristike materijala i gubici u pojedinim provodnicima.

a) Hidraulička šema namotaja za slučaj istosmernog strujanja ulja u svim radijalnim kanalima

b) Hidraulička šema namotaja za slučaj postojanja inverznog toka ulja u prvom kanalu i sa "T-split" pozicijom kod trećeg kanala

Slika 4. Hidraulička šema jedne sekcije disk namotaja sa cik-cak strujanjem ulja

4. REZULTATI FEM PRORAČUNA

4.1. Skup podataka na kome su izvršeni proračuni

FEM proračuni su izvršeni za niz slučajeva koji su definisani polazeći od realne konstrukcije namotaja [8], analizirane u WG A2.38. Radi se o transformatoru sa lošim rešenjem za hlađenje. Namotaj sadrži malu ulaznu sekciju sa tri radijalna kanala između dve barijere i 4 glavne sekcije sa po

čak 20 radijalnih kanala. Namotaj sadrži ukupno 78 diskova sa po 18 provodnika u svakom disku. Dimenzije provodnika su 2.057 mm x 14.275 mm (širina x visina). Radijalni uljni kanali su širine 4.06 mm, a aksijalni 8.89 mm (unutrašnji) i 6.35 mm (spoljašnji). Prosečna vrednost gubitaka u jednom disku, u originalnoj konstrukciji sa ONAF hlađenjem, iznosi 677 W.

Promene u odnosu na inicijalne ulazne podatke izvršene su u skladu sa dosadašnjim istraživanjima o pojavi inverznog toka ulja, koja ukazuju na to da se on javlja na početku sekcije (najčešće u prvom, eventualno prvom i drugom radijalnom kanalu) pri dirigovanom strujanju ulja (OD hlađenje). Prva promena je izvršena tako da su gubici povećani 30%. Postavljanjem ulazne brzine ulja u namotaj na 0.5m/s, što je realna vrednost za slučaj da se namotaj hladi cik-cak strujanjem ulja u OD režimu hlađenja (dirigovano strujanje ulja u namotaj), i ulazne temperature donjeg ulja na 65 °C, FEM simulacije su dale vrednost temperature najtoplije tačke koja je jednaka nominalnoj vrednosti za papirnu izolaciju od 98 °C.

Nakon ovog inicijalnog podešenja i simulacija, izvršen je niz od $6 \times 5 \times 4 = 120$ FEM simulacija, sa variranjem ulazne brzine ulja u namotaj (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 i 0.6 cm/s), za temperature ulja na ulasku u namotaj (45, 55, 65, 75 i 85 °C). Takođe variran je i broj kanala u glavnoj sekcijama (za originalnih 20 radijalnih kanala, te za 5, 10 i 15 kanala). Treba primetiti da se temperatura ulja na izlasku iz simuliranih sekcija sa 5, 10, 15 i 20 radijalnih kanala značajno razlikuje (gradijenti u sekciji su manji, približno 5/20, 10/20 i 15/20 za 5, 10 i 15 radijalnih kanala u sekciji, u odnosu na slučaj sa 20 radijalnih kanala u sekciji, zbog srazmerno manjeg zbira gubitaka po sekciji).

4.2. Numerički rezultati proračuna

Tabela I sadrži vrednosti H·g za slučajeve 5, 10, 15 i 20 kanala u jednoj sekciji, za različite brzine strujanja ulja na ulasku u namotaj (0.1 – 0.6 m/s) i temperature ulja na ulasku u namotaj (45 - 85 °C). Iz tabele I se može uočiti da proizvod H·g generalno ima trend pada sa porastom protoka ulja. Porast temperature ulja na ulasku u namotaj u najvećem broju slučajeva ne utiče na vrednost H·g. Za razumevanje hlađenja namotaja sa cik-cak strujanjem ulja potrebno je razumeti mehanizme prenosa toplote. Dve činjenice su bitne za razumevanje prethodno prikazanih rezultata: A) Usled prelaska toplote sa namotaja na ulje, temperatura ulja raste u smeru strujanja ulja, B) Koeficijent prelaska toplote strujanjem sa namotaja na ulje raste sa porastom brzine strujanja ulja. Zbog A) se očekuje da pojava inverznog strujanja ulja izazove veće temperature diska oko koga ulje protiče u inverznom smeru. Izvršene analize pokazuju da pojava malih protoka, bliskih nuli, bilo da se radi o direktnom ili inverznom strujanju ulja, usled B), ima mnogo veći uticaj na poraste temperature provodnika.

Tabela I Vrednosti H·g za različite brzine i temperature ulja na ulasku u namotaj

cm/s\°C	45	55	65	75	85
10	23.7	23.8	23.9	24.0	24.2
20	23.1	23.8	24.7	25.9	27.6
30	26.6	30.0	23.9	22.3	21.6
40	20.6	20.0	19.7	19.5	19.4
50	18.7	18.5	18.5	18.6	18.8
60	17.8	18.0	18.3	18.6	18.8

a) 5 kanala po sekciji

cm/s\°C	45	55	65	75	85
10	28.3	28.1	28.1	28.1	28.1
20	27.4	29.0	31.0	33.4	36.7
30	33.1	27.0	26.5	26.2	26.1
40	24.4	24.8	25.0	25.4	25.9
50	23.7	24.6	25.4	26.6	28.7
60	24.6	26.2	28.8	36.4	30.5

b) 10 kanala po sekciji

cm/s\°C	45	55	65	75	85
10	32.8	32.3	32.2	32.2	32.0
20	30.2	30.3	30.1	29.8	30.8
30	31.3	28.7	27.7	27.8	27.8
40	26.4	26.5	26.4	26.4	26.4
50	25.4	25.4	25.4	25.4	25.3
60	24.6	24.5	24.9	26.7	29.0

c) 15 kanala po sekciji

cm/s\°C	45	55	65	75	85
10	36.2	35.8	35.4	35.3	35.3
20	35.1	34.7	34.5	34.3	34.1
30	32.3	38.8	32.0	31.8	31.9
40	30.3	30.1	30.0	30.0	29.8
50	28.8	28.6	28.5	28.4	28.4
60	27.5	27.4	27.4	27.2	26.9

d) 20 kanala po sekciji

Na Slici 5. su prikazane procentualne raspodele vrednosti protoka u radijalnim kanalima četiri glavne sekcije, u odnosu na ukupni ulazni protok. Vrednosti su date za dve ulazne brzine, koje

predstavljaju granični slučaj pojave inverznog toka ulja, i to za svaku od temperatura ulja na ulasku u namotaj i za svaki od razmatranih slučajeva sa 5, 10, 15 i 20 kanala po sekciji (rezultati za ove slučajeve su osenčeni u tabeli I).

a) 5 kanala po sekciji

b) 10 kanala po sekciji

c) 15 kanala po sekciji

d) 20 kanala po sekciji
 Slika 5. Procentualna raspodela protoka u radialnim kanalima za dve ulazne brzine, koje predstavljaju granični slučaj pojave inverznog toka ulja

Upečatljiva ilustracija se daje za slučaj od 10 kanala u sekciji, za temperature 45°C i 65°C. Za 45°C pojava protoka bliskog nuli, u prvom kanalu treće sekcije za slučaj ulazne brzine 0.3m/s, dovela je do toga da H·g pri povećanju protoka (pri povećanju ulazne brzine sa 0.2m/s na 0.3m/s) poraste sa 27.4°C na 33.1°C. Za 65°C se javlja mali protok u prvom kanalu četvrte sekcije za slučaj ulazne brzine 0.2m/s što je dovelo do toga da je H·g (31.0°C), u slučaju kada ne postoji inverzno strujanje ulja (ulazna brzina 0.2m/s) veće od vrednosti koja se javlja kada se pojavi inverzno strujanje ulja (26.5°C), pri ulaznoj brzini 0.3m/s. Vrednosti maksimalnih temperatura u svakom od diskova, za gore navedene slučajeve, prikazane su na Slici 6.

a) Temperatura ulja na ulasku u namotaj 45°C b) Temperatura ulja na ulasku u namotaj 65°C
 Slika 6 – Vrednosti maksimalnih temperatura u svakom od diskova, za slučaj 10 kanala po sekciji, za dve ulazne brzine (pri 0.2m/s ne postoji, a pri 0.3m/s postoji inverzno strujanje ulja)

5. ZAKLJUČAK

Rad je prikazao početnu fazu istraživanja nedavno otkrivene pojave da u određenim radnim režimima dolazi do promene smera strujanja ulja u pojedinim radialnim kanalima namotaja sa barijerama (cik-cak strujanje ulje).

Osnovni fokus autora je postavljanje matematičkog modela ovog fenomena i rešavanje postavljenih jednačina u softveru za termičko modelovanje transformatora baziranom na detaljnom THNM. U radu je prikazana hidraulička šema za slučaj kada postoji inverzno strujanje, pri čemu šema dobija novu strukturu u odnosu na slučaj kada je smer strujanja ulja u svim radialnim kanalima jedne sekcije isti.

Analiza uticaja na raspodelu temperature, a pre svega na vrednost temperature najtoplije tačke namotaja, izvršena je za nekoliko konstrukcija definisanih polazeći od realne konstrukcije namotaja [8], analizirane u WG A2.38. Za usvojene konstrukcije izvršeni su FEM proračuni, pri čemu su varirane temperature ulja na ulasku u namotaj (u opsegu od 45°C do 85°C) i ulazna brzina ulja (u opsegu od 0.1m/s do 0.6m/s, što odgovara slučajevima dirigovanog strujanja ulja OD). U radu su prikazani i komentarisani rezultati proračuna. Najinteresantniji zaključak je da je sa aspekta temperature najtoplije tačke namotaja, pri prinudnom strujanju ulja, pojava inverznog strujanja ulja manje opasna od pojave malih protoka ulja u radijalnim kanalima namotaja sa cik-cak strujanjem ulja.

6. LITERATURA

- [1] Radakovic, Z., Sorgic, M., „Basics of Detailed Thermal-Hydraulic Model for Thermal Design of Oil Power Transformers“, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 25 (2010), No. 2, 790-802.
- [2] Radakovic, Z., Sorgic, M.: Wirtschaftliche Betrachtung der thermischen Auslegung von ölgekühlten Leistungstransformatoren, Elektrizitätswirtschaft, Jg 107 (2008), Heft 15, 32-38
- [3] Radakovic, Z., Radoman, U., Kostić, P.: Decomposition of the Hot-Spot Factor, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 30 (2015), No. 1, 403-411.
- [4] P. Jarman, X. Zhang, M. Daghra, Q. Liu, Z. Wang, P. Dyer, A. Gyore, P. Smith, P. Mavrommatis, M. Negro / D. Walker: „Uneven liquid flow distribution in radial ducts in transformer winding cooling systems shown by CFD and experimental measurements,“ CIGRE Conference, Paris, 2018.
- [5] Zhang, X., Wang, Z.: „Assessment of Hydraulic Network Models in Predicting Reverse Flows,“ IEEE Access, Vol. 7 (2019), pp. 139249 – 139257.
- [6] I. Idelchik: „Handbook of Hydraulic Resistance“, Florida: CRC Press, 1994.
- [7] COMSOL Multiphysics® v. 5.6. www.comsol.com. COMSOL AB, Stockholm, Sweden.
- [8] CIGRE (International council on large electric systems), WG A2.38: Transformer thermal modeling, ISBN: 978-2-85873-362-0